

Inmunoterapia

Una nueva era en el tratamiento
del cáncer

BUAP

CONTENIDO

Editorial

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortíz
Secretario General, Dr. José Jaime Vázquez López
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna
Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento,
Dr. David Pinto Avendaño
Coordinador Innovación y Empresas,
Dr. Martín Pérez Santos

1 **Dianas terapéuticas y anticuerpos monoclonales en cáncer gástrico**
María Guadalupe González González, María Alicia Díaz y Orea, Mónica Heredia Montañó

15 **Receptor SLAMF7 asociado a cáncer**
María Fernanda González De la Torre, Alicia Esmeralda Islas Montiel

22 **CTLA-4: un receptor inhibidor de los linfocitos T**
Marino Armando Anduaga Armenta

25 **Inhibición del Sistema inmunológico en el cáncer por el receptor PD-1**
Joana Barbosa Gómez¹, Ernesto Cortes Gallardo

31 **Estado del arte en fármacos contra TIM-3**
Cortés Sánchez Miriam Yesenia, Galarce Sosa Edgar Iván

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 4, N° 16, Octubre-Diciembre de 2019, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director: Dr. Martín Pérez Santos

Subdirector: Dr. Jesús Muñoz Rojas

Consejo Editorial: Maricruz Anaya Ruiz (CIBIOR-IMSS, México), Patricia Bernal Guzmán (Imperial College London, Inglaterra), Karla Cedano Villavicencio (IER-UNAM, México), Abdelali Daddaoua (UGR-España), Antonio del Rio Portilla (IER, UNAM, México), Manuel González Pérez (UPAEP, México), Miguel Matilla Vázquez (CSIC, España), Yolanda Elizabeth Morales García (FCB, BUAP, México), Antonino Báez-Rogelio (ICUAP, BUAP, México), Patricia Talamás Rohana (CINVESTAV-IPN, México), Verónica Vallejo Ruiz (CIBIOR, IMSS, México), Miguel Angel Villalobos López (CIBA, IPN, México)

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, **ISSN:** 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 31 de diciembre de 2019.

Email: alianzasytendencias@correo.buap.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista registrada en Latindex (www.latindex.unam.mx)

Diseño

Martín Pérez Santos

Web master

Eduardo Hernández Ronquillo

Editorial

En este año concluimos la Década de la Inmunoterapia y las noticias no pueden ser más alentadoras. Este año la FDA aprobó más de una docena de fármacos, sobre la base de la inmunoterapia, para diversos tipos de cáncer. De la misma forma, esta década termina con el otorgamiento compartido del Premio Nobel 2018 a la *Inmunoterapia en Cáncer* para Tasuku Honjo (izquierda) y James P. Allison (derecha). El Dr. Tasuku Honjo, de la Universidad de Kioto (Japón) identificó la molécula PD-1, un represor de las defensas inmunológicas contra cáncer, cuyos múltiples inhibidores se emplean con éxito en diversos tipos de cáncer. Por su parte, el Dr. James P. Allison, del Centro de Cáncer MD Anderson (EU) descubrió como frenar la función de la proteína CTLA-4, un receptor que funciona como punto de control inmunitario que disminuye las respuestas inmunitarias.

Por ello, Alianzas y Tendencias BUAP® rinde un homenaje a estos científicos a través de un serie de artículos de revisión e investigación. El primero de ellos es relativo a las dianas terapéuticas y anticuerpos monoclonales dirigidos contra células tumorales en cáncer gástrico. El segundo aborda un análisis de tendencias de publicaciones y estudios clínicos relativos a la molécula de control inmunológico SLAMF7. Posteriormente, en el tercer artículo se describen las tendencias de investigación relativas a CTLA-4. En seguida, se abordan las tendencias de investigación de PD-1. Finalmente, en el último artículo se analiza el estado del arte de fármacos dirigidos contra TIM-3. Cabe destacar que, con excepción del primer artículo, los artículos son parte del trabajo de investigación de alumnos de la materia "Sistema Inmune" de la Licenciatura en Biomedicina de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Editor
Dr. Martín Pérez Santos